

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6302492>

УДК 908

Котлецов В.В.

Котлецов Владимир Викторович, аспирант, старший преподаватель кафедры истории, археологии и краеведения Гуманитарного института ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», Россия, 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87. E-mail: kotletsov1993@yandex.ru.

Быт рабочего кольчугинского завода по обработке цветных металлов в 1920-е гг.: сущность и проблемы

Аннотация. Автор, продолжая изучение истории Кольчугинского завода по обработке цветных металлов в первое послереволюционное десятилетие, исследует сущность и проблемы переустройства быта трудящихся завода в 1920-е гг. В статье подробно рассматривается вопрос строительства посёлка Труда и Ленинского посёлка – как одних из старейших микрорайонов будущего города Кольчугино. Автор стремится раскрыть полную картину переустройства быта трудящихся на новый социалистический лад, в том числе затронув и проблемы данного перехода (антисанитария жилищного фонда, ненадлежащее использование социальных объектов, заболеваемость населения). В статье приведён полный анализ проблем переустройства быта рабочих и разработаны рекомендации для администрации предприятия, которые в дальнейшем должны быть реализованы.

Ключевые слова: 1920-е гг., Кольчугинский завод по обработке цветных металлов, рабочий класс, быт, жилищный вопрос.

Kotletsov V.V.

Kotletsov Vladimir Viktorovich, postgraduate student, senior lecturer of the Department of History, Archeology and Local History of the Humanitarian Institute of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Vladimir State University named Alexandr and Nikolay Stoletovs", Russia, 600000, Vladimir, st. Gorky, 87. E-mail: kotletsov1993@yandex.ru.

Life of a worker in the kolchuginsky plant for processing non-ferrous metals in the 1920s: essence and problems

Abstract. The author, continuing the study of the history of the Kolchuginsky non-ferrous metals processing plant in the first post-revolutionary decade, explores the essence and problems of the reorganization of the life of the factory workers in the 1920s. The article discusses in detail the issue of the construction of the village of Labor and Leninsky settlement - as one of the oldest neighborhoods of the future city of Kolchugino. The author seeks to reveal the full picture of the reorganization of the life of workers in a new socialist way, including touching upon the problems of this transition (unsanitary housing stock, improper use of social facilities, morbidity of the population). The article provides a complete analysis of the problems of the reorganization of the life of workers and developed recommendations for the administration of the enterprise, which should be implemented in the future.

Key words: 1920s, Kolchuginsky non-ferrous metal processing plant, working class, everyday life, housing issue.

В настоящее время среди историков весьма актуальны исследования по изучению бытовых условий жизни представителей различных сословий и классов. Особый интерес представляют изменения в быту рабочего класса в период слома государственной системы, произошедшего в годы революций 1917 г., и последовавшее переустройство быта на новый социалистический лад. Однако не так много исследователей рассматривали вопрос переустройства быта жителей небольших рабочих посёлков в различных регионах советского государства. Ранее была исследована деятельность крупного металлургического предприятия Владимирской губернии – Кольчугинского завода по обработке цветных металлов в сложный период первого послереволюционного десятилетия. Изучены сложности перехода предприятия на новые промышленные рельсы: расширение производственных корпусов, нехватка топлива, борьба за сохранение рабочего контингента [1; с. 29]. Тогда как необходимые источники и литература позволяют проанализировать сущность и выявить проблемы бытовых условий жизни пролетариата в 1920-е гг.

В связи с ростом жилищного строительства, встал вопрос о централизации водоснабжения. Еще в 1914 г. было принято решение построить высокую водонапорную башню. Правление остановило свой выбор на проекте лёгкой, но прочной за счёт двойного ствола башни. В 1915 г. строительство было начато: построили плотину с водозабором и начали прокладывать главную водную магистраль к северной части посёлка. Здесь строили саму башню вместе с насосной станцией. Однако бурные революционные события и дальнейшая Гражданская война помешали быстро закончить строительство. Башня была готова только к 1922 г. по инициативе А.П. Верещагина принято решение придать внешней отделке башни форму самовара.

В октябре 1921 г. по решению IV районного съезда комсомола была организована школа фабрично-заводского учени-

чества при заводе, которая была открыта 23 января 1922 г. Школа была рассчитана на четыре года обучения: первый проходил в бывших мастерских отдела народного образования, последние три – на заводе. Первым заведующим школы был назначен А.Ф. Васильев. Ежедневно теоретическая подготовка длилась четыре часа, ещё четыре часа учащиеся работали в мастерских завода при цехе №2. В дальнейшем школа ФЗУ стала главным звеном в деле подготовки рабочих кадров для завода.

Коллегией завода было принято решение отвести под строительство нового поселка территорию в северо-западной части от завода, на так называемой Литвиново-Васильевской горе. В сентябре-октябре 1923 г. прибывший на завод землемер Бедняков обмерил и составил «План 1-го участка на Литвиново - Васильевской горе для рабочего поселка Кольчугинского медеобрабатывающего завода». На основе плана был составлен ревизионный акт обследования участка под застройку жилыми помещениями. В нем отмечались неблагоприятные почвенные условия участка, высокое стояние грунтовых вод даже вблизи вершины горы (возможно, это было связано с мельничной плотиной, расположенной на реке Шайка – ныне это место ниже ключей, вытекающих из пруда на улице Ключевая). Плотины и мельницу ликвидировали, чтобы понизить уровень грунтовых вод. Комиссия посчитала нерациональным размещение социальных учреждений (бани и прачечной) в возвышенной части участка, а жилых домов в два и более этажа – ниже по склону, где было много овражков с бьющими ключами. Поэтому в проекте было рекомендовано предусмотреть выравнивание рельефа, отвод идущих с вершины горы почвенных вод, исключить застройку мелких овражков и котлованов по южному склону [2; с. 74].

После смерти В.И. Ленина, в 1924 г. принято решение назвать посёлок, строящийся у реки Шайки, Ленинским. Такое название, соответственно требовало и наличие памятника вождю. Кольчугинские рабочие узнали, что на Ленинградском за-

воде «Красный выборжец» был отлит памятник В.И. Ленину и попросили выполнить такой же и для них. Скульптором стал М.Я. Харламов, который один из первых обратился к образу вождя в скульптуре. Памятник был торжественно открыт 7 ноября 1925 г. Ленинский посёлок стал эталоном гражданского строительства в 20-е гг. По проекту А.П. Верещагина здесь предполагалось строительство здания рабочего общежития. В 1925 – 1927 гг. Алексей Павлович являлся членом правления жилищного строительного кооператива, разрабатывал проекты и чертежи. Работа требовала большого напряжения, так как осуществлялся поиск способов ускоренного строительства. Восточная часть поселка вдоль бульвара, который сейчас называется сквером, стала застраиваться во вторую очередь многоэтажными сорокапяти- и сорокачетырёх квартирными домами. В период 1925 – 1926 гг. по проекту архитектора В. Д. Адамовича начато строительство двух общежитий. Общежитие №3 - кирпичное здание в три этажа. В здании **предусмотрено** 59 жилых комнат, рассчитанных на проживание в каждой по четыре-пять человек, а также помещения для центральной кухни, общей столовой и библиотеки [2; с. 75].

В восточной части бульвара начали строительство двух общежитий. Они имели три-четыре этажа и хорошо вписывались в одно- и двухэтажное окружение. Отлично смотрелся установленный в начале бульвара в 1925 году бронзовый памятник В. И. Ленину, выполненный по проекту скульптора М. Я. Харламова. Этот памятник отлили всего в трех экземплярах для трех заводов Госпромцветмета: Кольчугинского, Тульского и «Красного выборжца» в Ленинграде [2; с. 76].

В 1927 г. решением Владгубсовнархоза создана комиссия, которая обследовала быт рабочих Кольчугинского завода по обработке цветных металлов. Комиссия отметила проведение за последние годы целого ряда мероприятий, направленных на улучшение труда и быта рабочих: построено несколько новых лучше оборудо-

ванных зданий, поставлены электрические подъёмные краны и машины и осуществлен ряд мелких усовершенствований, автоматических отводок. Однако сделанного ещё не достаточно. Во многих отделах отмечено отсутствие налаженной механической транспортировки; перевозка и подача производственных продуктов происходила ручным путём, рабочим приходилось поднимать тяжёлые грузы. В металлоткацком отделе рабочим приходится поднимать медные сетки в кусках, массой от 1,5 до 10 пудов. [4; с. 49].

Также комиссией отмечена недостаточная вентиляция в промышленных цехах завода, либо не было правильного ухода. Поэтому в большинстве цехов и отделов завода наблюдаются сквозняки, вредно отражающиеся на здоровье рабочих [4; с. 50].

На Кольчугинском заводе замечен недостаток спецодежды. На некоторых видах работ спецодежда выдавалась из инвентаря цеха, что ведёт за собой целый ряд профессиональных заболеваний. В части производства спецодежда и обувь изнашивается до окончания срока эксплуатации, вследствие чего у рабочих фиксировалась язва [4; с. 50].

Комиссией отмечено неиспользование во вредных цехах производства спецпринадлежностей, таких как фартуки, очки, что болезненно отражалось на здоровье рабочих. Особого антисанитарного состояния цехов не наблюдалось, лишь в отдельных цехах имелись загрязнения полов и стен. На заводе во многих цехах и отделах стёкла загрязнены, их мойка производится сами рабочими не чаще одного раза в год [4; с. 51].

В это же время на заводе при так называемой тысячной казарме (ныне общежитие на посёлке Труда) имелась баня, которая обладала хорошей проходной способностью (до 40 человек в час). Баня имела достаточное количество кранов, скамеек и тазов. Однако полы в бане местами были выбиты, деревянные скамьи часто покрывались грязью. Проблему стирки белья не могла решить находившаяся недалеко от

бани небольшая прачечная, оборудованная 6 корытами [4; с. 52].

Возвращаясь к проблеме строительства жилья рабочих, следует отметить, что большинство жилых строений, возведённых в дореволюционные годы, не имели достаточных удобств. Основная задача, стоявшая перед правлением завода, заключалась в том, чтобы на наименьшей площади с минимальными затратами разместить как можно большее количество рабочих. Преимущественно в то время были построены здания казарменного и барачного типа: с множеством каморок, где жили 70 – 80 человек. Никаких общественных учреждений не построено: ни библиотек, ни столовых и т.д. Как уже было отмечено, начало строительства Ленинского посёлка в 1924 – 1926 гг. отчасти смогло сдвинуть с мёртвой точки. Все постройки Ленинского посёлка комиссия считала образцовыми. Каждая квартира имела прихожую, кухню, тёплую уборную, ванную с душем и канализацией, водопровод, электрическое освещение, а также при каждой из них был оборудован небольшой склад для хранения продуктов. Новое общежитие из состояло 56 комнат, в каждой из которой жило от 4 до 6 человек, причем на одного человека приходилось около 5,4 кв.м жилой площади. В каждой комнате имелся общий стол с электрической лампой. Каждый рабочий имел железную койку, табурет и маленький стул с книжным шкафом. В общем пользовании имелось достаточное число умывальников и душевых крапов. При общежитии действовала хорошо обставленная читальня с маленькой библиотекой. В здании общежития действовала хорошо оборудованная кооперативная столовая с пропускной способностью - до 500 человек ежедневно. Действующий ещё с 1902 г. Народный дом (Театр-чайная) позволил наладить культурную программу с докладами, концертами, лекциями. Общежития казарменного типа, построенные еще в первые годы XX века, находились в антисанитарном состоянии, что повлияло на наличие клопов, тараканов, мышей и крыс. Рабочие боролись с ними самыми

примитивными способами. В отдельных домах жители посёлка использовали печное отопление, в казармах в дело шло центральное. Рабочие полностью оплачивали стоимость квартиры с коммунальными услугами. В бараках одиноко живущие рабочие платили ежемесячно 3,5 рубля в месяц. Семейные квартиры стоили дороже. Например, семье из 6 человек, при наличии единственного работника с заработком в 35 рублей, ежемесячно приходилось отдавать за квартиру с коммунальными услугами около 19 рублей. Большим преимуществом в жилищном плане было наличие в общежитиях водопровода и канализации. Также при некоторых квартирах имелись небольшие садики с фруктовыми деревьями и цветами. При двух больших казармах имелись довольно тесные кухни с плитой для приготовления пищи [4; с. 54].

Как уже отмечалось выше, руководство завода заботилось о культурно-просветительской потребности рабочих. В 1920-е гг. при Народном доме были основаны Народный театр (на 750 мест), клуб пионеров, в трёх цехах действовали красные уголки. Однако, как выяснила комиссия, эти учреждения находились в плохом антисанитарном состоянии. Рабочие посещали эти учреждения довольно редко [4; с. 54].

Весьма важной для трудящихся была работа яслей на 30 человек, которые вовсе не представляли собой советское учреждение по воспитанию детей, а являлись приёмым домом для детей бедных родителей. Помещение не было приспособлено для яслей: низкие потолки, местами сырость; недоставало белья и обуви; не было игровой комнаты, ванной и изолятора. Фактически, вследствие недостатка персонала, никакая воспитательная работа не проводилась. За четыре месяца из детей, посещающих ясли, 13 человек скончалось от осложнений после кори. Вопрос о тяжёлом положении ясель ставился перед заводоуправлением, Губздравом, но к 1927 гг. он так и не был решён. Лишь в 1929 г. в Кольчугинском посёлке появились детские ясли и заводская прачечная [3; с. 36].

Довольно широко вперёд шагнуло больничное строительство на Кольчугинском заводе. Была оборудована новая амбулатория, на территории больницы организован медпункт, ставший центром борьбы с профессиональными заболеваниями [4; с. 55].

Таким образом, несмотря на положительную динамику в процессе решения жилищного вопроса в 1920-е гг. (строи-

тельство Ленинского посёлка) быт рабочего Кольчугинского металлургического завода был наполнен серьёзными проблемами как эпидемиологического, так социокультурного характера. Заводские и губернские власти делали всё возможное для устранения этих проблем, но требовалась большая системная работа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Котлецов В.В. Кольчугинский завод по обработке цветных металлов в 1917-1927 гг.: промышленные и социальные аспекты развития // Гуманитарный научный вестник. 2021. №12. С. 29-33.
2. Панкратова Н.В. Строительство Ленинского посёлка в Кольчугино как прообраза город-сада // Уваровские чтения, Физиогномика города: материалы всероссийской конференции с международным участием Муром, 19-21 апреля 2017 г. Владимир: Транзит-Икс, 2017. С. 72-78.
3. Ребров В.И. Кольчугино – город металлургов и кабельщиков. Владимир: Аркаим, 2011. 96 с.
4. Тезиков В.М. К вопросу о труде и быте промышленных рабочих // Наше хозяйство. Владгубсовнархоз. 1927. № 6. С. 47-57.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kotlecov V.V. Kol'chuginskij zavod po obrabotke cvetnyh metallov v 1917-1927 gg.: promyshlennye i social'nye aspekty razvitija // Gumanitarnyj nauchnyj vestnik. 2021. №12. S. 29-33.
2. Pankratova N.V. Stroitel'stvo Leninskogo posjolka v Kol'chugino kak proobraza gorod-sada // Uvarovskie chtenija, Fiziognomika goroda: materialy vserossijskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem Murom, 19-21 aprelja 2017 g. Vladimir: Tranzit-Iks, 2017. S. 72-78.
3. Rebrov V.I. Kol'chugino – gorod metallurgov i kabel'shhikov. Vladimir: Arkaim, 2011. 96 s.
4. Tezikov V.M. K voprosu o trude i byte promyshlennyh rabochih // Nashe hozjajstvo. Vladgubsovna-hoz. 1927. № 6. S. 47-57.

Поступила в редакцию 13.02.2022.
Принята к публикации 20.02.2022.

Для цитирования:

Котлецов В.В. Быт рабочего кольчугинского завода по обработке цветных металлов в 1920-е гг.: сущность и проблемы // Гуманитарный научный вестник. 2022. №2. С. 35-39. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/02/Kotletsov.pdf>